

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'yi farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة : هبة إبراهيم حسن
26.....	التنصص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
	Hussein H. Zeidanin
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
	Mohammad Al Matarneh
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
	Dr. Souad Hamidi
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

- 122 بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136 استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 150 الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال
- 174 هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181 الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية

م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

مديرية تربية محافظة نينوى

الملخص العربي

لَقَدْ جَمَعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَآمَامِ الْبَشَرِيَّةِ، النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ وَمِنْ هَذَا الْخَيْرِ مَا لَمْ سَنَاهُ بِقُلُوبِنَا وَعُقُولِنَا قَبْلَ أَطْرَافِ أَنْامِلِنَا مِنْ بَلَاغَةِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَأَسْرَارِ بَيَانِهَا؛ فَمَا مِنْ أَحَدٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ إِلَّا لَفَتَتْ نَظْرَهُ هَذِهِ الْآيَاتُ، وَطَرَقَتْ سَمْعَهُ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ، فَأَدْعَى قَلْبُهُ لِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ، وَتَحَرَّكَ لِسَانُهُ بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ؛ لَئِنَّا جَاءَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ الْمُتَوَاضِعَةُ (آيَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، لَمْ سَاتِ بَيَانِيَّةً) مُتَرَجِّمَةً لِهَذِهِ اللَّوْحَةِ الْبَيَانِيَّةِ وَالصُّورَةَ الْفُرْثَانِيَّةَ بِجُهْدِ الْمُقِلِّ، وَعَوْنِ الْمُعَزِّزِ الْمُدِلِّ .

الكلمات الافتتاحية: القرآن الكريم، الصلاة على النبي ﷺ، البلاغة العربية، لمسات بيانية، الدلالة، التفسير.

The verse of blessings upon the Prophet, may God bless him and grant him peace:
graphic touches

Lecturer Ahmed Jalao Adiab

Nineveh Governorate Education

Abstract

Prayers upon the best of creation and the leader of humanity, the Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, have gathered the best of this world and the hereafter, as it came in the hadith: "Then your worries will be taken care of and your sins will be forgiven." And from this goodness is what we have touched with our hearts and minds before the tips of our fingers from the eloquence of these verses and the secrets of their explanation. There is no one who reads the Qur'an except that these verses attract his attention, these words reach his ears, his heart submits to these supplications, and his tongue moves with these prayers. Therefore, this humble study (Verses of Prayers for the Prophet, peace and blessings be upon him, rhetorical touches) came as a translation of this rhetorical tableau and the Qur'anic image with the effort of the poor and the help of the Honorable and Humiliating.

Keywords: The Holy Qur'an, blessings upon the Prophet, peace and blessing be upon him, Arabic rhetoric, graphic touches, significance, interpretation

مقدمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَا عَبْدَنَاهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، وَلَا فُئِمْنَا بِحَمَلِ دِينِهِ وَلَا رِسَالَتِهِ، وَلَا زَلْنَا نَرُوحَ وَنَعُدُّو بَيْنَ نِعْمِهِ وَالْآثَمِ، وَكَانَتْ لِسْنَا بِعَيْنِهِ وَإِمَانِهِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ أَمَرْنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَلَّمْنَا وَيَأْسُنَا أَوْكَلْنَا ذَلِكَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، وَعَلَى إِلِهِ الطَّيِّبِينَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَكُلِّ مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
وَبَعْدُ..

فَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْآيَةُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنَّهَا جَمَعَتْ بِأَسْلُوبِهَا الْفَرِيدِ وَبِلَاغَتِهَا الْعَمِيقَةِ أَعْظَمَ الْمَعَانِي وَأَجْمَلَ الدَّلَالَاتِ؛ فَكَانَتْهَا سَيِّجٌ وَخِدْيَةٌ، وَكَيْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ ابْتَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا الصَّلَاةَ بِنَفْسِهِ، وَتَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ فَدَسَّهَ، وَتَلَّتْ بِالْعَالَمِينَ مِنْ جَنَّتِهِ وَإِنْسِهِ؛ فَقَالَ وَلَمْ يَزَلْ قَائِلًا عَلِيمًا، تَنْبِيْهَا لِعِبَادِهِ وَتَعْلِيمًا، وَتَشْرِيْفًا لِقَدْرِ نَبِيِّهِ وَتَعْظِيمًا: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"⁽¹⁾.

وَلِأَهَمِّيَّةِ وَفُضْلِ صَلَاتِنَا هَذِهِ، وَمَحَبَّتِنَا لِصَاحِبِهَا الرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ، وَاقْتِيَادًا لِأَمْرِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ؛ أُخْبِئْتُ أَنْ أَتَلَمَّسَ - وَأَنَا الْكَفِينُف - هَذِهِ الْأَنْوَارِ، وَأَتَعَلَّقُ - وَأَنَا الْأَسِيفُف - بِهَذِهِ الْأَسْتَارِ؛ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلْهَا لَنَا وَلَكُمْ مِنَ الْمُنْجِيَاتِ مِنَ النَّارِ .

وَقَدْ تَعَطَّرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَارِفِينَ تَأْلِيمًا وَتَحْقِيقًا؛ حَتَّى تَجَاوَزَتْ الْمُؤَلَّفَاتُ فِيهَا السَّبْعِينَ مُؤَلَّفًا؛ مِنْهَا: جَلَاءُ الْأَفْهَامِ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ؛ لابن القيم (ت: 751هـ) ، وَالذُّرُّ الْمُنْضُودُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ ﷺ، لابن حجر الهيثمي (ت: 974هـ)، وَمِنْ الْكُتُبِ الْمُعَاَصِرَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ سِرَاجِ الدِّينِ الْحُسَيْنِيِّ (ت: 1423هـ) وَغَيْرِهَا.

وَقَدْ اشْتَمَلَ الْبَحْثُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ عَلَى دِرَاسَةِ الْمَبَاحِثِ الْآتِيَةِ:

المبحث الأول: مَعْنَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لَعْنَةً وَأَصْطِلَاحًا .

المبحث الثاني: اللَّمَسَاتُ الْبَيِّنَاتِيَّةُ فِي أُسْلُوبِ وَبِلَاغَةِ الْآيَةِ.

المبحث الثالث: اللَّمَسَاتُ الْبَيِّنَاتِيَّةُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ.

المبحث الرابع: لَمَسَاتُ بَيِّنَاتِيَّةٌ مُنْتَوَعَةٌ .

ثُمَّ خَاتَمَهُ بِأَهَمِّ النَّتَاجِ وَالتَّوْصِيَّاتِ، تَلِيهَا قَائِمَةٌ بِالْمُصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ .

وَفِي الْخِتَامِ أَرْجُو أَنْ أَكُونْتُ قَدْ وَفَّقْتُ - بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ - إِلَى بَيَانِ هَذِهِ اللَّمَسَاتِ، وَالْكَشْفِ عَنِ هَذِهِ اللَّفْظَاتِ، وَهِيَ مِنْ مُحَمَّدِ الْمُقِيلِ، وَعَوْنِ الْمُعَزِّ الْمَذِلِّ، وَاللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمُؤَقِّقُ لِلصَّوَابِ، وَالْهَادِي لِأَحْسَنِ الْجَوَابِ، وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

الباحث

المبحث الأول: معنى الصلاة والسلام لغةً واصطلاحاً

المطلب الأول: معنى الصلاة في لسان العرب وفي الاصطلاح:

الصلاة في اللسان العربي: (صلى) "الصاد واللام والحرف المعتل أصلان: أحدهما النار وما أشبهها من الحصى، والآخر جنس من العبادة؛ فأما الأول: فقوله: صلى العود بالنار إذا لبتته. واصطليت بالنار. والصلاة: ما يضطلي به وما يذكى به النار ويوقد. قال الشاعر (2):

تَجَلُّ الْعُودَ وَالْيَلْنُجُوحَ وَالرَّذْ
— صَدَّ صَلَاءَ لَهَا عَلَى الْكَائُونِ

وأما الثاني: فالدعاء؛ قال الله تعالى: "وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ" (3)، أي ادع لهم، وقال النبي ﷺ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ" (4)، أي فليدع لهم بالخير والمغفرة والبركة" (5)، بقول الأعشى (6):

تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلًا
يَا رَبِّ حَبِّبْ أَبِي الْأَوْصَابِ وَالْوَجَعَا

عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتَ فَأَعْتَبِي
تَوْمًا فَإِنَّ لِحْنِبِ الْمَرْءِ مُصْطَجَعًا

والصلاة من الله على نبيه ﷺ فهي أخص من مطلق الدعاء؛ لذا عرّفها التابعي الجليل أبو العالية بقوله: "صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء" (7).

وأما الصلاة في لسان الشرع: "فهي عبادة لله تعالى ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وتسمى صلاة؛ لاشتغالها على الدعاء، أو لما بينتها وبين الدعاء من المناسبة" (8). وعلى المعنى الأول يقال: إن الصلاة من ملائكة القلب بالحشوع؛ لأن المصلي يلبس بالحشوع.

المطلب الثاني: معنى السلام لغةً واصطلاحاً:

السلام في لسان العرب: "السين واللام والميم، معظّم بابه من الصحة والعافية؛ فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والقناء. قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ

(2) شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري، جمع وتحقيق: د. سامي مكي العاني: 60.

(3) سورة التوبة: 103.

(4) صحيح مسلم: 54/4، رقم (3509).

(4) يُنظَرُ: مقاييس اللغة، ابن فارس: (300/3)، النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: (50/3)، لسان العرب، ابن منظور، باب اللام، فصل الصاد: (465/1).

(6) ديوان الأعشى، تحقيق: محمد حسين: 191.

(7) رواه البخاري معلقاً مجزئاً به، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾: 120/6، وفصل

الصلاة على النبي ﷺ، إسماعيل بن إسحاق الفاضلي: 79.

(8) يُنظَرُ: التّغْرِيفَات، الشّريف الجرجاني: 134.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

السَّلَامُ ﴿٩﴾، فَالسَّلَامُ اللَّهُ جَلَّ تَنَاهُ، وَذَائِرُهُ الْجَنَّةُ. وَمِنْ بَابِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ الْإِقْتِيَادُ؛ لِأَنَّهُ يَسْلَمُ مِنَ الْإِبَاءِ وَالْإِمْتِنَاعِ^(١٠)، وَالسَّلَامُ بِكَسْرِ التَّيْنِ: السَّلَامُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

وَقَفْنَا فَقَلْنَا إِنَّهُ سَلَّمَ فَسَلَّمَتْ
فَمَا كَانَ إِلَّا وَمُوهَا بِالْحَوَاجِبِ

وَالسَّلَامُ: "الصَّلْحُ، يُفْتَحُ وَيُكْسَرُ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤْتَتْ، وَالسَّلَامُ: الْمَسَالِمُ؛ تَقُولُ: أَنَا سَلِّمْ لِمَنْ سَأَلَنِي. وَالسَّلَامُ: السَّلَامَةُ. وَالسَّلَامُ: الْإِسْتِسْلَامُ. وَالسَّلَامُ: الْأَسْمُ مِنَ السَّلِيمِ. وَالسَّلَامُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسَّلَامُ: الْبَرَاءَةُ مِنَ الْغُيُوبِ^(١١)؛ قَالَ أُمِّيَّةُ^(١٢).

سَلَامُكَ رَبَّنَا فِي كُلِّ فَجْرٍ
بَرِيناً مَا تَعَتَّنَكَ الدُّمُومُ

وَأَمَّا السَّلَامُ فِي الْأَصْطِلَاحِ كَمَا يَرَى الْجُرْحَانِيُّ: "فَهُوَ تَجَرُّدُ النَّفْسِ عَنِ الْمِحْنَةِ فِي الدَّارَيْنِ"^(١٣). وَلَا شَكَّ أَنَّ أَغْلَبَ هَذِهِ الْمَعَانِي اللَّغَوِيَّةِ تَصُبُّ فِي هَذَا الْمَعْنَى الْبَلِيغِ. وَقَدْ تَتَبَعْتُ لَفْظَةَ السَّلَامِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَوَجَدْتُهَا قَدْ ذُكِرَتْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَتَدَوَّرَ حَوْلَ سِتَّةِ أَوْجِهٍ: الْأَوَّلُ: اسْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالثَّانِي: الْخَيْرُ، وَالثَّلَاثُ: الدُّعَاءُ، وَالرَّابِعُ: الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، وَالْحَامِسُ: السَّلَامَةُ، وَالسَّادِسُ: التَّحِيَّةُ. وَالْمَلَاخِظُ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْجِهَ كُلَّهَا تَصُبُّ فِي الْخَيْرِ الْعَامِّ وَالسَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

وَالْمَسْئَلَةُ الْبَيِّنَاتِيَّةُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لَهُ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ السَّلَامِ - هِيَ فِي الصَّلَاةِ: الْخُصُولُ عَلَى الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ، وَفِي السَّلَامِ: السَّلَامَةُ مِنَ الشُّرُورِ وَالْآفَاتِ، فَجَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي هَذِهِ الصَّنِيعَةِ بَيْنَ سُؤَالِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَحَقِّقَ لِنَبِيِّهِ الْخَيْرَاتِ؛ وَأَخْصَهَا: الثَّنَاءَ عَلَيْهِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَأَنْ يُبْعِدَ عَنْهُ الشُّرُورَ وَيُرِيدَ عَنْهُ الْآفَاتِ.

المبحث الثاني

اللمسات البيانية في أسلوب وبلاغة الآية

تُعَدُّ هَذِهِ الْآيَةُ جَوْهَرَةً مِنْ جَوَاهِرِ الْقُرْآنِ؛ فَزَيَّنَهَا الظَّاهِرُ بِبُحْبُوحِ الْأَذْهَانِ وَالْعُقُولِ، وَعَقِيْنَهَا الْبَاطِنُ ثَلَاثِينَ الْأَفْعَدَةَ وَالْقُلُوبَ، وَلَمَسَاتُ بَيَانَهَا تَبَعَتْ فِي الرُّوحِ الْأَمَانَ وَالطَّمَأِينَةَ. حَيْثُ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى خَبَرٍ وَطَلَبٍ، يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا نِدَاءٌ خَاصٌّ، يُؤَلَّفُ بَيْنَهُمَا وَيُعَلِّلُ اجْتِمَاعَهُمَا؛ وَقَدْ جِيءَ بِالْخَبَرِ مُؤَكِّدًا بِ(لَنْ) لِتَوْكِيدِهِ فِي الْعُقُولِ وَتَحْقِيقِهِ فِي الْقُلُوبِ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِالْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ لِتَقْوِيَةِ الْخَبَرِ، وَافْتِتَاخُهَا بِاسْمِ الْجَلَالَةِ لِإِدْخَالِ الْمَهَابَةِ وَالتَّعْظِيمِ فِي هَذَا الْحُكْمِ، وَجِيءَ بِاسْمِ الْجَلَالَةِ (اللَّهُ) فِي مَجَلِّ الْإِبْتِدَاءِ حَقِيقَةً، وَإِنْ سُمِّيَ بِاسْمِ (لَنْ) نَحْوًا وَاعْرَابًا؛ لِتَوْكِيدِ وَالِإِهْتِمَامِ.

فَاللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ يُخْبِرُنَا بِأَنَّهُ هُوَ مَنْ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّنَا ﷺ، وَأَنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ أَشْرَكَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ مَلَائِكَتُهُ الَّتِي لَا يَعْلَمُ عَدَّهَا إِلَّا هُوَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِتَكْتِيْرِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ ﷺ، وَلِيَكُونُوا بِدَلِكِ فِدْوَةً وَأَسْوَةً لِعَبْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَضَلَّ عَنْ (تَشْرِيفِهِمْ بِدَلِكِ)؛ حَيْثُ افْتَدُوا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَعْظِيمِهِ، وَمُكَافَأَةً لِيُغْفِرَ حُقُوقَهُ عَلَى الْخَلْقِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاسِطَةُ الْعُظْمَى فِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَلَتْ لَهُمْ،

(9) سورة يونس: 25.

(10) يُنظَرُ: مَقَائِيسُ اللَّغَةِ: 90/3.

(11) يُنظَرُ: الصِّحَاحُ نَاجِ اللَّغَةِ وَصِحَاحُ الْعَرَبِيَّةِ، الْجَوْهَرِيُّ، تَحْقِيقٌ: أَحْمَدُ عَبْدُ الْغُفُورِ عَطَّارٌ: 82/1.

(12) دِيُونُومُ أُمِّيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ: 107.

(13) التَّعْرِيقَاتُ: 120.

وَحَقُّ عَلِيٍّ مِنْ وَصَلَتْ لَهُ نِعْمَةٌ مِنْ تَخْصِيصِ أَنْ يَكْفِيَهُ، وَلَمَّا كَانَ الْخَلْقُ عَاجِزِينَ عَنْ مَكْفَاتِهِ ﷺ طَلَبُوا مِنَ الْقَادِرِ الْمَالِكِ أَنْ يَكْفِيَهُ؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاصِلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّهِ لَا تَقْفُ عِنْدَ حَدٍّ، فَكَلَّمَا طَلَبَتْ مِنَ اللَّهِ زَادَتْ عَلَى نَبِيِّهِ، فَهِيَ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ اللَّهِ⁽¹⁴⁾. وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي قَوْلِكَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)؛ "فَتَطْلُبُ مَعَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ عَطَاءٌ عِنْدَكَ تُؤَدِّبُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ"⁽¹⁵⁾.

وَهُنَا مَلْحَظٌ عَقْدِيٌّ تَلَبَّهَ لَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَسَرِّينَ: وَهُوَ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ حَيْثُ جَمَعَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ، وَقَدْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً خَطِيبًا يَقُولُ: "مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُبْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا يُعَاقِبُهُ اللَّهُ، فَقَالَ ﷺ لَهُ: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ! قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»"⁽¹⁶⁾؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ يَعْصِهِمَا)، فَاللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ مَعَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ بِنَاءٍ؛ أَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ لَنَا أَبْدًا أَنْ نَأْتِيَ بِصِغَةٍ تُشْرِكِيكَةً بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ⁽¹⁷⁾.

المبحث الثالث

اللَّمَسَاتُ الْبَيِّنَاتُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ

يَأْمُرُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْأَمِينِ ﷺ؛ فَأَمَّا سَلَامُنَا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّمَا نَهْمُهُ الْمَعْنَى مِنْهُ، وَتَقْدِيرُ عَلَى تَأْدِيَتِهِ؛ سِوَاهُ كَانَ مَعْنَاهُ الْفَاءُ التَّحِيَّةَ عَلَيْهِ، أَوْ الْإِنْقِيَادَ لَهُ ﷺ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِينَا مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدْ أَشْكَلَ أَمْرُهَا عَلَى الصَّحَابَةِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ؛ فَسَأَلُوهُ ﷺ عَنِ الصِّفَةِ الْمُثَلَّى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ؛ فَقَعْنُ كَعْبُ بْنُ مَجْرَةَ؛ قَالَ: "قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَا، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"⁽¹⁸⁾.

وَمِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَنَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَكْلِفُ إِلَّا بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالْمُسْتَطَاعِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286)، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ؛ إِذْ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِأَمْرٍ لَا يَهْدِرُونَ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ ذَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ لَا نَحْدُ مَنْ يَكْلِفُهُ اللَّهُ بِعِبَادَةٍ كَالصَّلَاةِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهَا؛ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ؛ لَيْسَ يَوْسَعِي أَذَاءَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ؛ فَصَلِّ عَنِّي أَوْ زَكِّ عَنِّي، أَوْ حَجِّ عَنِّي، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ إِمَّا مَخْنُونٌ مَحْضٌ، أَوْ جَاهِدٌ مُسْتَهْزِئٌ بِالْفُرْضِ. وَمَعَ ذَلِكَ نَحْدُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ رَجِيحٍ مَلِيحٍ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ)، لِيُؤَكِّدُوا هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَمَا ذَلِكَ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - إِلَّا لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ بَأَنَّ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ﷺ كَمَا يَنْبَغِي، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَسْعِنَا مَكْفَاتَهُ؛ فَيَقْبَلُ مِنَّا هَذَا التَّفْوِضَ الرَّبَّانِيَّ مِنْهُ مِنْهُ وَكِرْمًا.

فَعَلَّمَنَا أَنْ نُزَجِّعَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ تَعَالَى مَرَّةً أُخْرَى كَيْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ فَكَلَّمْنَا تَقُولُ: يَا رَبِّ، أَنْتَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّمَا لَا تَقْدِرُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِكَ ﷺ، فَتَرْفَعُ مِنْ قَدْرِهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكَ، بَلِ الْعَكْسُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَكَلَّمْنَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ ﷺ كَلَّمْنَا رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَنَا وَمَنْزِلَتَنَا عِنْدَهُ، وَنَلْنَا الْقُرْبَ وَالشَّفَاعَةَ وَفَضَائِلَ كَثِيرَةً أُخْرَى؛ فَبَقِيَ الْحَدِيثُ عَنْهُ ﷺ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ بِهَا

(14) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، أحمد بن محمد الصاوي: 74/2.

(15) تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي: 1214/19.

(16) صحيح مسلم: 29/3، رقم (1965).

(17) تفسير الشعراوي: 1214/19.

(18) صحيح البخاري: (10/12)، رقم (4797).

عشرًا" (19)، فكان الجزاء من جنس العمل وزيادته. ومن التكتب البيانية التي نلتبسها من هذه الصيغ الصحيحة والفصيحة في الصلاة على النبي محمد ﷺ جواباً على سؤال طالما يقدح في الذهن؛ وهو أيهما أفضل صيغة في الصلاة على النبي أفضل الصلاة وأزكى السلام: (اللهم صل على محمد وآل محمد) أم (اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد)؟

الجواب: لا شك أن الصيغة الثانية هي أفضل من الصيغة الأولى - وفي كلِّ فصل - بدلالة الثقل والعقل:

أما الثقل: ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "لقيني كعب بن عجرة؛ فقال: ألا أهدي لك هديته؟ إن الرسول ﷺ خرج علينا فقئنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (20).

وأما العقل: فكون الصلاة على محمد وآل محمد، هي صلاة واحدة؛ لعطف المفرد (آل محمد) على المفرد (محمد) في حكم واحد؛ وهو الصلاة عليهم جميعاً. وأما الصلاة على محمد (وعلى آل محمد)؛ فإبهما صلاتان؛ لأنهما جملتان فعليتان؛ فقوله ﷺ: «اللهم صل على محمد»؛ جملة فعلية فعلها ظاهر، وقوله ﷺ: «وعلى آل محمد»، جملة فعلية فعلها مقدر؛ لتعلق شبه الجملة بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور في الجملة الأولى؛ فتكون عندنا ههنا صلاتان:

الصلاة الأولى: اللهم صل على محمد؛ وهي جملة فعلية مستقلة.

والصلاة الثانية: و(صل) على آل محمد؛ وهي جملة فعلية فعلها مقدر مفسر بما قبله.

وفائدة ترجيح الصيغة الثانية على الصيغة الأولى هي تكرار الصلاة على النبي ﷺ؛ فالصلاة الأولى عليه هي صلاة مستقلة، والصلاة الثانية عليه هي صلاة تبعية؛ فالتبني ﷺ يدخل في إله دخولاً أولياً وأولويّاً؛ ومن هذا الباب جاء قوله تعالى: "سلام على آل ياسين" (21)؛ ف(ياسين) يدخل في (إله) دخولاً أولياً وأولويّاً معاً.

وقد جمع الله بينهما في محكم التنزيل؛ فقال سبحانه وتعالى: "وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم" (22)، والعقل يدل دالة قاطعة على أن الصلاتين أفضل من الصلاة الواحدة؛ وبذلك يكون العقل السليم قد وافق الثقل الصحيح في الصلاة على خير الخلق وحبيب الحق؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الرابع

لمسات بيانية متنوعة

أولاً: التعدية بـ(على) في صيغة الصلاة عليه ﷺ:

ومن اللّمسات البيانية تعدية فعل الصلاة بـ(على) دون (اللام) في قوله: ﴿على النبي﴾؛ مراعاة لمنزلة النبي وعلو مكانه عند الله، ولرفعة شأنه ووجوب حقه على أمته؛ "لا لاغتيال معنى القضاء؛ أي قضى الله تعالى عليك السلام كما قيل؛ لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بـ(على)؛

(19) صحيح مسلم: (306/1)، رقم (408).

(20) سبق تخرجه.

(21) الصافات: ١٣٠.

(22) يوسف: 6.

للتع، ولا لتضمينه معنى الولاية والامتياز؛ لئلا يفتقد في هذا الوجه⁽²³⁾؛ فإن أصل معنى (على) هو العلو والاستغلاء حساً أو معنى، كما هو معروف عند أهل العربية⁽²⁴⁾.

ثانياً: التغيير بقوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ .

اختلف أهل التفسير في المراد من قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ على أربعة أقوال:
أولاً: إلقاء التحية والسلام في التشهد أو خارجه، سواء في حياته أو بعد وفاته⁽²⁵⁾.

ثانياً: الانقياد والطاعة والامتثال لأوامره وحكمه⁽²⁶⁾.

ثالثاً: أو "قولوا: صلى الله عليه وسلم تسليماً"⁽²⁷⁾.

رابعاً: أو بمعنى السلامة من التناقص والآفات لك ومعك؛ أي: مصاحبة وملازمة؛ فيكون السلام مصدرًا بمعنى السلامة، أو بمعنى جعل الله لك وقايته، فلا يتالك أحد بسوء⁽²⁸⁾.

ولا منافاة بين هذه الأقوال جميعها؛ فإن جميعها يدل على السلام والسلامة، ولذا عبر عنه بالمفعول المطلق؛ لأنه مفعول الفاعل حقيقة فلا يجوز إلى صلوة، بخلاف سائر المفعولات⁽²⁹⁾.

فضلاً عن اقتضائه للإطلاق في المعنى، كما اقتضاه في اللفظ، وفي الآية دليل على وجوب صلاتنا وسلامتنا عليه مطلقاً⁽³⁰⁾.

ثالثاً: الجمع بين الصلاة والسلام في صيغة الصلاة عليه ﷺ:

(23) تفسير الأوسمي، الأوسمي: 255/11 .

(24) ينظر: الجني الداني في حروف المعاني، المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل: 476، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي: 37/3 .

(25) ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي: 236/14، تفسير ابن جزي، ابن جزي الكلبي: 158/2.

(26) ينظر: تفسير البيضاوي، البيضاوي: 238/4، تفسير السفي، السفي: 250/3 .

(27) ينظر: تفسير ابن كثير، ابن كثير: 479/6، تفسير أبي السعود، أبو السعود: 114/7.

(28) تفسير الأوسمي: 79/22 .

(29) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني: 467/1.

(30) تفسير أبي السعود: 114/7.

هَذِهِ الْآيَةُ الْمُبَارَكَةُ افْتَضَّتِ الْجَمْعَ بَيْنَ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَفِعْلِ السَّلَامِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ، وَذَلِكَ لِافْتِضَاءِ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ لِذَلِكَ الْجَمْعِ (31)؛ وَإِذَا قَالَ التَّوَوُّيُّ: "إِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلْيَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ؛ فَلَا يَفْتَضِرُّ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا يَقُولُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) فَقَطَّ"، وَلَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقَطَّ (32). قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَمَا قَالَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مُنْتَزِعٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ" (33).

رابعاً: هل يحتاج النبي ﷺ إلى صلاتنا عليه؟

قَالَ الرَّازِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "إِذَا صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ ﷺ فَأَيُّ حَاجَةٍ لِي صَلَاتِنَا عَلَيْهِ؟ نَقُولُ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِحَاجَتِهِ ﷺ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِي صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ مَعَ صَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِإِظْهَارِ تَعْظِيمِهِ وَتَكْرِيمِهِ ﷺ، كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرَ نَفْسِهِ وَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِإِظْهَارِ تَعْظِيمِهِ مِنَّا شَفَقَةً عَلَيْنَا لِيُشَبِّتَنَا عَلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا» (34).

خامساً: لماذا أضيفت الصلاة إلى الله وملائكته دون السلام؟

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: "وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ إِضَافَةِ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ دُونَ السَّلَامِ وَأَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا وَبِالسَّلَامِ فَقُلْتُ بِحْتَمَلٍ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لَهُ مَعْنِيَانِ التَّحِيَّةَ وَالِاتِّعَادَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ لِصِحَّتِهِمَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ الْإِتِّعَادُ فَلَمْ يَضْفِ إِلَيْهِمْ دَفْعًا لِلإِيهَامِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ" (35). وَقَالَ الشَّهَابُ: "قَدْ لَاحَظْتُ فِي تَخْصِيصِ السَّلَامِ بِالْمُؤْمِنِينَ دُونَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، نَكْتَةً سَرِيَّةً؛ وَهِيَ أَنَّ السَّلَامَ تَسْلِيمُهُ عَمَّا يُؤْذِيهِ، فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَقِبَتْ ذِكْرَ مَا يُؤْذِي الرَّسُولَ ﷺ، وَالْأَذِيَّةُ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الْبَشَرِ، وَقَدْ صَدَرَتْ مِنْهُمْ، فَنَاسَبَ التَّخْصِيصَ بِهِمْ وَالتَّكْيِيدَ" (36).

الخاتمة

بَعْدَ هَذِهِ الرِّحْلَةِ الْمُتَمِّتَةِ فِي بِلَاغَةِ هَذِهِ الْآيَةِ وَجَمَالِيَّاتِ بَيَانِهَا، تَوَصَّلَ الْبَحْثُ إِلَى أَهَمِّ التَّنَاجِجِ الْآتِيَةِ:

◀ كَشَفَ الْبَحْثُ عَنْ مَعَانِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ؛ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، وَالْعِلَاقَةَ بَيْنَهُمَا .

◀ حَلَّلَ الْبَحْثُ أُسْلُوبَ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّمَسَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالتَّكْتِ الْبِلَاغِيَّةِ .

◀ أَظْهَرَ الْبَحْثُ شَيْئًا يَبِينُ مِنْ فَضْلِ صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى نَبِيِّهِمْ وَمَكَاتِبِهَا فِي نَفْسِهِمْ .

◀ عَلَّلَ الْبَحْثُ سَبَبَ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَقْوِيصَنَا هَذَا الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَرَّةً أُخْرَى .

(31) يُنظَرُ: أَسْرَارُ الْعَرَبِيَّةِ، ابْنُ الْأَثَرِيِّ: 219، تَفْسِيرُ أَبِي حَبَّانٍ الْأَنْدَلُسِيِّ: 506/3 .

(32) الْأَذْكَارُ، التَّوَوُّيُّ: 225 .

(33) تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ: 479/6 .

(34) تَفْسِيرُ الرَّازِيِّ، فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيِّ: 182/25. وَالْحَدِيثُ سَبَقَ تَحْرِيغُهُ .

(35) فَتْحُ الْبَارِي: 533/8 .

(36) حَاشِيَةُ الشَّهَابِ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ، شَهَابُ الدِّينِ الْخَفَاجِيِّ: 183/7 . وَيُنظَرُ: تَفْسِيرُ ابْنِ عَاشُورٍ: 97/22 .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

﴿ أَجَابَ الْبَحْثُ عَنْ سُؤَالٍ مُهِمٍّ، وَهُوَ بَيَانُ أَفْضَلِ صِيغَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ مُقَارَنَتِهَا مَعَ غَيْرِهَا. ﴾ ذَكَرَ الْبَحْثُ بَعْضَ الْمَسَاتِ الْبَيِّنَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي نَهَايَةِ الْبَحْثِ، وَمِنْهَا: ﴿ التَّعْبِيرُ بِ(عَلَى) فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دُونَ (اللَّامِ). ﴾ التَّعْبِيرُ بِالْمَعْمُولِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. ﴿ الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ. ﴾

﴿ أَجَابْنَا عَنْ بَعْضِ الْأَسْئَلَةِ الَّتِي قَدْ تَرَدَّدَتْ عَلَى ذَهْنِ الْقَارِئِ لِهَذِهِ الْآيَةِ، وَمِنْهَا: ﴿ هَلْ يَحْتَاجُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَلَاتِنَا عَلَيْهِ؟ ﴾ لِمَاذَا أُضِيفَتِ الصَّلَاةُ إِلَى اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ دُونَ السَّلَامِ؟ ﴾

﴿ وَأَخِيرًا يُوجِي الْبَحْثُ بِدِرَاسَةِ هَذِهِ الْآيَةِ الْفَدَّةِ الْجَامِعَةِ لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ أَحْوَابِهَا مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا ذَكَرَ (الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ) عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَاءِ خَلْقِهِ مِمَّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ؛ لِيُخْرِجَ الدَّارِسَ بِدَلَالَاتٍ أَوْسَعِ تَرَفُّدُ هَذَا الْبَابِ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ فِي أَعْظَمِ عِلَاقَتَيْنِ. ﴾

تَبْتُّ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ

✽ أَسْرَازُ الْعَرَبِيَّةِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَبُو الْبَرَكَاتِ كَامِلُ الدِّينِ الْأَنْبَارِيُّ (ت: 577هـ)، دَارُ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ، ط1، 1420هـ - 1999م.

✽ الْأَذْكَارُ، أَبُو زَكَرِيَّا مُحَمَّدُ الدِّينِ بَحْيِيُّ بْنُ شَرَفِ التَّوَوِيِّ (ت: 676هـ)، الْجِفَانُ وَالْجَابِي، دَارُ ابْنِ حَزْمٍ لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ، ط1، 1425هـ - 2004م.

✽ التَّعْرِيفَاتُ، عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الزَّيْنِ الشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ (ت: 816هـ)، ضَبَطَهُ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِإِشْرَافِ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ بِبَيْرُوتِ، لِبْنَانِ ط1، 1403هـ - 1983م.

✽ الْجَنَى الدَّانِي فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي، أَبُو مُحَمَّدٍ بَدْرُ الدِّينِ حَسَنُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ الْمَرَادِيِّ الْمَصْرِيِّ الْمَالِكِيِّ (ت: 749هـ)، تَحْقِيقُ: د. فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ - 1992م.

✽ الصَّحَاحُ تَاجُ اللُّغَةِ وَصَحَاحُ الْعَرَبِيَّةِ، أَبُو نَصْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَادِ الْجَوْهَرِيِّ الْفَارَابِيِّ (ت: 393هـ)، تَحْقِيقُ: أَحْمَدُ عَبْدِ الْغُفُورِ عَطَّارُ، دَارُ الْعِلْمِ لِلْمَلَايِينِ، بِبَيْرُوتِ، ط4، 1407هـ - 1987م.

✽ النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ، مُحَمَّدُ الدِّينُ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الشَّيْبَانِيِّ الْجَزْرِيِّ ابْنِ الْأَثَرِ (ت: 606هـ)، الْمَكْتَبَةُ الْعِلْمِيَّةُ، بِبَيْرُوتِ، 1399هـ - 1979م، تَحْقِيقُ: طَاهِرُ أَحْمَدُ الزَّوَايِي - مُحَمَّدُ الطَّنَاحِي.

✽ أَوْضَحَ الْمَسَالِكَ إِلَى أَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَوْسُفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَوْسُفَ، أَبُو مُحَمَّدٍ، جَمَالُ الدِّينِ، ابْنُ هِشَامِ (ت: 761هـ)، تَحْقِيقُ: يَوْسُفُ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ الْبِقَاعِي، دَارُ الْفِكْرِ لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ.

✽ تَفْسِيرُ ابْنِ جُزَيْي الْمُسَمَّى بِ(التَّسْهِيلُ لِغُلُومِ التَّنْزِيلِ)، أَبُو الْقَاسِمِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ابْنُ جُزَيْي الْكَلْبِيِّ الْغُرْنَاطِيُّ (ت: 741هـ)، تَحْقِيقُ: الدُّكْتُورُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَالِدِيُّ، شَرِكَةُ دَارِ الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ، بِبَيْرُوتِ، ط1، 1416هـ.

✽ تَفْسِيرُ ابْنِ عَاشُورِ الْمُسَمَّى بِ(تَحْرِيرِ الْمَعْنَى السَّيِّدِ وَتَنْوِيرِ الْعَقْلِ الْجَدِيدِ مِنْ تَفْسِيرِ الْكِتَابِ الْمَجِيدِ)، مُحَمَّدُ الطَّاهِرُ بْنُ مُحَمَّدَ بْنِ مُحَمَّدَ ابْنِ مُحَمَّدَ الطَّاهِرِ بْنِ عَاشُورِ التُّونِسِيِّ (ت: 1393هـ)، الدَّارُ التُّونِسِيَّةُ لِلنَّشْرِ، تُونِسُ، سَنَةُ النِّشْرِ: 1984هـ.

✽ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرِ الْمُسَمَّى بِ(تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ)، أَبُو الْفَدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِ بْنِ كَثِيرِ الْقُرَشِيِّ الْبَصْرِيِّ ثُمَّ الدَّمَشَقِيُّ (ت: 774هـ)، تَحْقِيقُ: سَامِيُ بْنُ مُحَمَّدِ سَلَامَةَ، ط2، دَارُ طَيْبَةَ، 1420هـ - 1999م.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- ✽ تفسير أبي السعود المسمى ب(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت: 982هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. (د. ط).
- ✽ تفسیر أبي حيان المسمى ب(البحر المحيط في التفسير)، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت: 745هـ)، تحقيق: صديقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت .
- ✽ تفسير الألويسي المسمى ب(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألويسي، (ت: 1270هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415 هـ .
- ✽ تفسير البيضاوي المسمى ب(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: 685هـ)، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1418 هـ .
- ✽ تفسير الرازي المسمى ب(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين النيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 606هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420 هـ .
- ✽ تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي (ت: 1418هـ)، مطابع أخبار اليوم .
- ✽ تفسير القاسمي المسمى ب(محاسن التأويل)، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: 1332هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418 هـ .
- ✽ تفسير القرطبي المسمى ب(الجامع لأحكام القرآن)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخرجي شمس الدين القرطبي (ت: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384 هـ - 1964 م .
- ✽ تفسير النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ)، تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار، دار النفائس - بيروت 2005 م .
- ✽ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة ب(عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي)، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الحفاجي المصري الحنفي (ت: 1069هـ)، دار صادر، بيروت، (بدون طبعة) .
- ✽ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين أحمد بن محمد الصاوي المالكي الحلوتي (ت: 1241هـ)، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت (بدون طبعة) .
- ✽ ديوان الأعشى، أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل، المعروف بأعشى قيس، تحقيق: محمد حسين، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 2015 م .
- ✽ ديوان أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت، جمعه وحققه وضبطه: د. سبيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت، ط1، 1998 م
- ✽ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور الدين الأشموني الشافعي (ت: 900هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 1419 هـ - 1998 م .
- ✽ شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري، جمع وتحقيق: د. سامي مكي العاني، مطبعة المعارف، بغداد، 1970 .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- ❖ **صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ الْمُسَمَّى بِ(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)**، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422هـ .
- ❖ **صَحِيحُ مُسْلِمِ الْمُسَمَّى بِ(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)**، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت:261هـ)، تحقيق: مركز البحوث بدار التأصيل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1982م .
- ❖ **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، رقم كنبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب .
- ❖ **فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ**، إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي الجهضمي (ت:282هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1977م .
- ❖ **لِسَانُ الْعَرَبِ**، جمال الدين مُحَمَّد بن مُكْرَم بن منظور (ت:711هـ)، ط3، دَارُ صَادِرٍ، بَيْرُوتُ، 1414هـ .
- ❖ **مَقَائِسُ اللَّغَةِ**، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت:395هـ)، ط1، دَارُ إحياءِ التُّراثِ العَرَبِيِّ، بَيْرُوتُ، 1422هـ-2001م .